

Wer **FAIR** spielt, gewinnt: Daten, die jeder nutzen kann!

Erfahre mehr über die FAIR-Prinzipien auf der Rückseite

Was bedeutet FAIR?

Die FAIR-Prinzipien stehen für **Findable**, **Accessible**, **Interoperable** und **Reusable** und sind ein essentieller Bestandteil eines effektiven **Forschungsdatenmanagements (FDM)**.

Sie stellen sicher, dass Forschungsdaten ...

- ✓ leicht zu finden und zu identifizieren sind.
- ✓ zugänglich und nachvollziehbar sind.
- ✓ kompatibel mit verschiedenen Systemen sind.
- ✓ gut dokumentiert sind und erneut wiederverwendet werden können.

Sie haben Fragen rundum **FAIR** und **FDM**?

Dann melden Sie sich gern bei uns

Team Forschungsdaten

forschungsdaten@uni-rostock.de

www.ub.uni-rostock.de/forschungsdaten